

La jerarquia genalògica i la selecció natural

Miguel de Renzi, Catedrático de Paleontología, dpto de Geología. Universitat de València.

Josep Ignasi Lucas i Lledó, Ldo. en Biología. Universitat de València.

Amparo López de Brines, Lda. en Matemáticas. Universitat de València.

Abstract

The controversy about the units of selection has provided a number of definitions of natural selection. In this paper, I review some of them and bring group selection into focus. The different importance each author gives to the concept of hierarchy results on different understandings of the group selection. In order to model the conflict between two levels of selection, I propose the most general definition of natural selection, which is not constrained by the real nature of organisms and genes. From this point of view, the concepts of *interactor* and *replicator*, introduced by Dawkins and Hull (Hull 1980) are criticised, and a concept of natural selection is defended in which the individual that possesses the causal properties is the same that the individual that replicates and transmit their properties to the descent.

Resum

El debat sobre les unitats de selecció ha produït cert nombre de definicions de selecció natural. En aquest article, en revise algunes i em centre en el concepte de selecció de grup. La diferent importància que cada autor dóna al concepte de jerarquia resulta en diferents maneres d'entendre el fenomen de selecció de grup. Amb la intenció de modelitzar el conflicte entre dos nivells de selecció, propose la definició més general de totes, la qual no està condicionada per la naturalesa real dels organismes i els gens. Des d'aquest punt de vista, els conceptes d'*interactor* i de *replicador*, introduïts per Dawkins i Hull (Hull 1980) són criticats, i defense un concepte de selecció natural en el qual els individus que posseeixen les propietats causals són els mateixos que els individus que es repliquen i que transmeten les seues propietats a la descendència.

Introducció

El debat sobre les unitats de selecció en la teoria de l'evolució és un debat sobre la modelització del sistema dinàmic de la vida sobre la Terra. Darwin proposà el mecanisme de la selecció natural com a responsable de l'evolució de les espècies (Sober, 1984). Des del moment en què es posen en relació la selecció natural i l'organització jeràrquica¹ de la vida, sorgeix la pregunta de quin és el nivell sobre el qual actua realment la selecció natural. Després d'una llarga tradició de polèmica sobre quines són les variables rellevants del sistema, és a dir, quines entitats estan subjectes a selecció natural, encara no s'ha arribat a un consens complet.

Vrba (1989) adverteix de l'existència de tres tipus de conflictes en la teoria de l'evolució: desacords semàntics, elecció de punts de vista diferents i conflictes ontològics. Tot i semblar els menys importants, els desacords semàntics poden constituir el cor de la problemàtica al voltant de les unitats de selecció, i arribar a convertir-se en conflictes ontològics. La solució no sempre és tan fàcil com la d'assignar termes diferents a conceptes diferents. Actualment coexisteixen diverses definicions alternatives al concepte de selecció natural (tot i què es diferenciï únicament per matissos; més avant es

tornarà sobre el tema). Si cada teòric assignara un terme diferent a la seua definició, presenciariem una diversitat de teories irreconciliables. La situació pot descriure's mitjançant una adaptació de la metàfora de Neurath (Ayer 1965). La teoria de l'evolució és com un vaixell en reparació contínua. La tasca de major envergadura per a la ciència no és ja definir conceptes nous en les mateixes fronteres del coneixement, sinó reajustar contínuament les relacions entre els conceptes que foren definits en el seu moment. Cada concepte, com cada peça d'un vaixell, té la seua funció específica, el seu significat. Sober (1984, pàg. 71) observa correctament que el significat d'un concepte no depèn de les definicions que fem d'ell, sinó del seu ús habitual. Hom pot donar una definició nova del concepte de "selecció natural", que no s'ajustara a l'ús habitual; però això seria com donar-li al timó una utilitat diferent de la de governar la direcció del vaixell. El repte consisteix en encaixar les diferents peces entre elles, com un puzzle, i no inventar-ne de noves si no és necessari.

L'objectiu d'aquest article és el de proposar una articulació coherent dels conceptes rellevants al debat de les unitats de selecció, amb vistes a una posterior modelització del fenomen de selecció de grup. D'acord amb la metodologia desenvolupada per l'Escola d'Investigació Operativa de la Unversitat de València, abans de traduir el problema al llenguatge formal, cal una formulació clara del mateix en la terminologia específica de la matèria abordada. Aquest seria el punt de la investigació en què se situa el present article. En les seccions següents es fa un repàs de les aportacions més destacades al debat de

¹ En tot moment, entenc "jerarquia" com un conjunt de nivells encaixats uns dins els altres. D'acord amb Whyte, Wilson i Wilson (1973, pàg. 9), no done per suposat que aquest concepte implique una relació de governant a governat entre els nivells.

les unitats de selecció, amb especial referència a la definició de la selecció de grup. Finalment es fa una proposta concreta que posarà les bases d'una futura modelització.

La importància que se li dona a la selecció de grup respon a la intenció de determinar la seua implicació real en l'evolució de nous nivells d'organització, que és el problema afrontat per la investigació en què s'inclou aquest article, la qual forma part, a la vegada, d'un projecte major, *Caos 2001*, que reuneix a diversos equips sota la mateixa metodologia. Dins d'aquest context, s'espera utilitzar la proposta de modelització de Lucas (en premsa) per a l'estudi de l'autoorganització dels éssers vius. Particularment, el model s'aplicarà al conflicte de selecció entre nivells descrit per Buss (1987) en la transició a la multicel·lularitat. L'exploració de l'espai paramètric del model revelarà sota quines condicions és plausible considerar que tal grau d'organització pugui haver-se abastat únicament per mitjà de la selecció de grup. Abans, però, de què tot açò tinga lloc, és imprescindible l'estudi preliminar a què es limita aquest treball.

Les unitats de selecció i la jerarquia

Quan Darwin proposà la teoria de la selecció natural per explicar l'evolució, les entitats que tenia en ment eren els organismes; és a dir, considerà des d'un principi que l'evolució era resultat de la tria entre organismes que variaven en aptitud. Tanmateix, ja en aquella època es plantejà la possibilitat de la selecció de grups com a possible explicació de l'evolució de trets altruistes (Sober 1984). La formulació del mecanisme de selecció natural és suficientment general, i no limita l'aplicació a un sol tipus d'entitats (Sober 1984), per tant, una diversitat d'aquestes opta a la possibilitat de patir aquest tipus de fenomen. Des del principi, la discussió no girava al voltant de quins fenòmens són possibles, sinó de quins són els que realment operen en la naturalesa. Sober (1984) fa un repàs ràpid per la història de la controvèrsia, i fa notar que la síntesi del darwinisme i el mendelisme no contribuï a trobar una resposta. En aquella època es mantingueren dues opinions escindides, una més pròpia dels modelitzadors i una altra més popular entre els naturalistes. La primera negava la realitat de la selecció de grup en la naturalesa, i apel·lava als models de selecció d'organismes per explicar trets aparentment altruistes. La segona opinió criticava els models per excés de simplificació i acceptava l'altruisme observat en la naturalesa com a evidència empírica de la invalidesa d'aquells models.

Sober explica el gir que prengué la discussió amb la publicació de les idees de Williams en 1966, segons les quals la veritable unitat de selecció seria el gen, no l'organisme ni molt menys el grup. Dawkins també és esmentat com un dels principals defensors d'aquesta hipòtesi. No és aquest lloc per explicar els arguments d'una i altra part; recomanem que els

lectors interessats s'adrecen al llibre de Sober *The nature of selection* (1984), on fa una excel·lent crítica de la hipòtesi de la selecció gènica. També comenta el reviscolament de la selecció de grup a partir de les aportacions de Wilson i d'altres, els quals fan més plausible la incidència d'aquest procés en la naturalesa modificant els mateixos supòsits en què es basava la hipòtesi anteriorment. És notable observar que actualment continuen havent defenses de la hipòtesi de selecció de grup que utilitzen la mateixa tècnica de redefinir el concepte per tal de fer-lo més plausible. Per aquesta via arriba un moment en què la flexibilitat del concepte és superada. Més avant tornarem sobre el tema de la selecció de grup i veurem que la manera de definir-la influeix decisivament en la seua plausibilitat. Actualment pot haver un acord respecte dels processos que governen certes pautes evolutives, però no el hi ha en la manera de nomenar-los.

De moment, interessa ressaltar que al llarg de la història s'han proposat diferents candidats a ocupar el càrrec d'unitat de selecció. Aquesta diversitat de possibilitats és conseqüència de l'organització jeràrquica de la vida: els constituents genòmics en els organismes, els organismes en els grups, els grups en les poblacions, les poblacions en les espècies i les espècies en els grups monofilètics són una sèrie d'entitats encaixades que formen la coneguda jerarquia genealògica. (Vrba i Eldredge 1984). La importància d'aquest particular esquema organitzatiu és de vital importància en la teoria evolutiva, com s'han esforçat en remarcar diversos autors (De Renzi 1986, Vrba i Eldredge 1984, Vrba 1989, Eldredge 1985, 1996). Per una banda, proposa l'estimulant rept de explicar l'evolució de tots aquests nivells d'organització (empresa afrontada per Maynard Smith i Szathmáry, 1995), i per una altra, condiciona qualsevol mecanisme explicatiu de l'evolució. En aquest últim sentit, Vrba i Eldredge (1984) descriuen el panorama de la teoria de l'evolució una vegada confrontada amb la jerarquia. Únicament des d'aquesta perspectiva es poden reconèixer les influències que s'estableixen entre els diferents nivells de la jerarquia. Els processos que operen en un nivell afecten els nivells adjacents per causació ascendent o descendent (veure també De Renzi 1990).

És cert que en els primers moments de la teoria evolutiva ja es coneixia que la vida està organitzada jeràrquicament, i que des de la síntesi neodarwinista aquest coneixement és molt més complet. Tanmateix, es detecta una diferència palpable entre la mera constatació de la jerarquia que alguns autors manifesten (per exemple Sober) i la radical inclusió d'aquesta en les teories evolutives d'altres autors com Vrba i Eldredge.

En referència a la clàssica controvèrsia de les unitats de selecció no pot deixar de citar-se l'aportació de Hull (1980), que proposà una solució acatada per molts posteriorment (Vrba 1989). Hull comença per adequar la caracterització de la jerarquia

a les necessitats de la teoria de l'evolució. Fins aleshores, la consideració de les cèl·lules o d'altres nivells organitzatius superiors com els ecosistemes feien de la jerarquia un conjunt d'entitats summament dispers, entre les quals resultava impossible establir regularitats significatives des del punt de vista evolutiu. Més tard, Eldredge (1985) perfeccionaria aquesta caracterització distingint els diferents tipus de jerarquies (vore també Vrba i Eldredge 1984), i donant protagonisme a la "jerarquia genealògica" en el context de l'evolució. Amb açò, l'estructura jeràrquica considerada guanya en homogeneïtat i facilita la identificació de pautes.

La primera definició de Hull (1980) és la d'individu: entitat localitzada en l'espai i en el temps amb començament i acabament temporalment prou precisos, que ha d'existir continuament en el temps i ha de mantenir la seua organització interna. Mereix la pena assenyalar que aquesta definició significa una generalització a través dels nivells de la jerarquia, i representa per tant la intenció de buscar regularitats i explicacions vàlides en qualsevol nivell genealògic. D'alguna manera, reflexa l'assimilació d'una idea pròpia de la teoria general de sistemes, la de la semblança o isomorfisme entre subsistemes, sistemes i suprasistemes.

Però la proposta més significativa de Hull no és aquesta. Una vegada definit el concepte d'individu, assenyala que únicament pot ser objecte de selecció natural una entitat que s'ajuste a eixa definició. I proposa que siguen dos tipus d'individus els qui, simultàniament, possibiliten la presència de selecció natural: replicadors i interactors. El concepte de replicador el pren de Dawkins, i amb ell designa la classe d'individus que fan còpies de sí mateixos. Els interactors serien els individus que es relacionarien amb el medi de tal manera que esbiaixaren la producció de còpies dels replicadors. S'entén que els replicadors donen lloc, "fabriquen", als interactors. És a dir, Hull proposa que qualsevol que siga el nivell en què es produïssa la selecció natural, aquesta serà de tal manera que involucra dos tipus d'individus, cadascun dels quals pot pertànyer a un nivell diferent. Amb aquesta abstracció, Hull generalitzava la coneguda dificultat de conciliar en una sola unitat de selecció els dos tipus de processos que aquesta involucra, segons Mayr (citat per Hull, 1980): fer còpies de sí mateix i interaccionar amb el medi.

Aquesta dualitat del mecanisme de selecció natural és el motiu principal de la controvèrsia entre considerar els gens o els organismes com a unitats de selecció. Per una banda, són els organismes els qui interaccionen amb el medi, són ells els qui tenen una aptitud efectiva i els qui es reproduïxen més o menys; és a dir, són els organismes els agents que pateixen directament les pressions selectives. Però els organismes fallen a l'hora de transmetre a la descendència els caràcters seleccionats, ja que el sistema de reproducció sexual, la diploidia, l'epigènesi, l'ecofenotip... són motius pels quals l'heretabilitat dels caràcters dels organismes no és

perfecta. Per això els genètics parlen de què únicament la variació genètica additiva pot respondre a la selecció natural (Goodnight i Stevens 1997).

Els defensors de la selecció gènica argumentaven que a diferència dels organismes, els gens sí que s'hereten individualment, ja que ni tan sols la meïosi els desintegra. Per aquest motiu principalment, eren proposats com a unitats fonamentals i úniques de selecció. Sober (1984) rebut admirablement aquest i d'altres arguments i limita significativament el sentit en què es pot parlar de selecció gènica. Per als propòsits del present treball, és suficient amb comprendre els termes generals d'aquest debat i els motius que dugueren a Hull a parlar de dues unitats de selecció simultànies.

Curiosament, el mateix Hull reconeix la limitació amb què poden aplicar-se els conceptes de replicador i interactor al llarg de la jerarquia genealògica: els gens serien els replicadors fonamentals, si no els únics, mentre que els interactors serien en tot cas organismes, o colònies com a rara excepció. A pesar de la intenció de buscar regularitats entre els diferents nivells, els termes generals tenen un ús tan restringit que no sembla justificat precisament el caràcter general dels mateixos. Tanmateix, Vrba (1989) reprén la caracterització de Hull i defensa que d'altres nivells superiors al d'organisme siguen considerats interactors. La seua proposta més coneguda és la de selecció d'espècies, que inclou aquest nou nivell en el debat (Vrba 1984).

Poc més cal dir sobre la controvèrsia de les unitats de selecció i la jerarquia. Únicament que a hores d'ara es parla de la teoria de selecció a diferents nivells (*multilevel selection theory*) (Wilson 1997), com a resultat de la popularitat adquirida per la perspectiva defensada per Vrba i Eldredge (1984) entre altres, en la qual la consideració de la jerarquia cobra una importància substancial en la comprensió dels mecanismes evolutius. Aquesta teoria abraça les idees derivades de la teoria general de sistemes sobre la semblança entre sistemes encaixats (De Renzi 1990). Sobre la importància de l'organització jeràrquica en evolució es pot consultar Whyte, Wilson i Wilson (ed.) 1973, Grene i Mendelson (ed.) 1976, Eldredge 1985, 1996.

Selecció natural

Una vegada assabentats dels termes en què està servida la polèmica de les unitats de selecció, done pas a esmentar les caracteritzacions més rellevants que s'han fet del concepte de selecció natural. La primera cosa que cal dir al respecte és que està superada la famosa crítica de la circularitat de la definició de selecció natural. Remet els lectors a l'obra de Sober (1984) per a una anàlisi acurada sobre aquesta qüestió. En qualsevol cas, la definició de Vrba (1989) és suficientment clara com per allunyar definitivament qualsevol ombra de circularitat:

Selection is the interaction, between heritable, varying, emergent characters of individuals, and the common environmental elements experienced by the variant individuals, that causes differences in birth and/or death rates among them.

D'aquesta definició ressaltaré el fet que inclou l'exigència de que els trets sota selecció siguin heretables, així com que explícitament requereix que els individus possessors d'aquests trets siguin els mateixos que experimenten variació en les seues taxes de naixement i/o mort. Les altres dues definicions esmentades en aquesta secció es diferenciarien fonamentalment d'aquesta en eixos dos punts. Un altre aspecte important de la definició de Vrba es percep millor en Vrba i Eldredge (1984), i és el context en què situa la selecció: és un dels mecanismes de tria² en la variació de caràcters, en contraposició als mecanismes d'introducció de variació.

En el seu article de 1997, Mayr dóna una definició del que ell considera la unitat de selecció (*selecton*), de la qual es poden deduir els trets característics del seu concepte de selecció natural:

A selecton is a discrete entity and a cohesive whole, an individual or a social group, the survival and the successful reproduction of which is favored by selection owing to its possession of certain properties.

Pot observar-se que també Mayr identifica l'individu que té les propietats amb aquell que veu afectat el seu èxit de reproducció i supervivència. Però a diferència de Vrba, no exigeix que les propietats siguin heretables. Pot semblar una deficiència imperdonable la de no parlar d'heretabilitat en la definició de selecció natural, ja que si els trets seleccionats no són heretables, no és possible que la selecció natural tinga algun efecte sobre l'evolució. Ara bé, resulta perfectament comprensible si la intenció és la de separar conceptes diferents. Sober (1984) accentua la diferència entre el concepte de selecció natural i el d'evolució per selecció natural. Per aquest motiu ell tampoc exigeix que els trets seleccionables siguin heretables per poder parlar de selecció natural.

D'acord amb la idea de que la definició d'un concepte no esgota el seu significat, Sober no es preocupa de donar una definició concreta de selecció natural, però s'esforça en aclarir la comprensió del concepte en tots els punts que puguen despertar polèmica. Del seu llibre *The nature of selection* es poden extraure les idees següents sobre la selecció natural. Des del principi descriu la teoria de l'evolució com una teoria de forces, en la qual la selecció natural en seria una d'elles; és a dir, seria un

dels mecanismes causals pels quals pot produir-se l'evolució. Tanmateix, això no significa que cada vegada que actue la selecció natural necessàriament haja d'haver evolució. No seria així si altres forces en sentit contrari la neutralitzaren (deriva genètica, per exemple), o si els caràcters seleccionats no foren heretables. Per tant, distingeix el concepte d'heretabilitat i el de selecció, de la mateixa manera que alguns genètics distingeixen entre selecció fenotípica i "resposta a la selecció", segons el mateix Sober explica.

L'aspecte fonamental de la caracterització que fa Sober és el de causalitat. D'acord amb aquesta idea, evita confusions en distingir la "selecció d'objectes" (*selection of*) i la "selecció per a propietats o en contra d'elles" (*selection for/against*). Únicament el concepte de selecció per a propietats o en contra d'elles és causalment eficient, mentre que el concepte de selecció d'objectes fa referència als efectes de la selecció. Aquesta puntualització és de vital importància per evitar confusions. A partir del protagonisme atribuït al concepte de selecció per a propietats, explica que únicament es pot parlar de selecció natural quan la propietat en qüestió és un factor causalment eficient en l'increment o disminució de l'aptitud de l'organisme. Generalment parla de l'organisme com a receptor dels efectes de la selecció, però deixa la porta oberta a què en siguin d'altres entitats, sempre i quan es complisca l'esquema causal descrit. Un detall important és que no imposa la restricció de que els possessors de les propietats causalment eficients siguin els mateixos que aquells que són afectats per la selecció. És a dir, permet que s'incloga en el concepte de selecció natural el fet que les propietats d'un grup afecten l'èxit de reproducció i supervivència dels organismes que el formen. Possiblement aquesta llicència responga a una motivació més filosòfica que pràctica. Certament no existeix cap necessitat semàntica d'imposar tal restricció, i de fet el concepte de selecció natural de Sober és tot un exemple de coherència i rigor que sembla inatacable des del punt de vista formal. Però el fet de no limitar l'aplicació del concepte als casos en què coincideixen els possessors de les propietats sota selecció amb els afectats per tal selecció té repercussions pràctiques indesitjables que afecten a la qüestió de la definició de selecció de grup.

Selecció de grup

Tal com s'ha esmentat abans, les diferents maneres de definir la selecció de grup fan d'aquesta un fenomen més o menys freqüent en la naturalesa. Començarem el nostre recorregut a través de les definicions de selecció de grup amb la que dóna Vrba (1989). La importància que aquesta autora atorga a la jerarquia, la duu a buscar regularitats a través dels nivells, amb una motivació semblant a la que dugué a Hull a definir el concepte general d'individu, aplicable a diverses entitats de la jerarquia. De la

² Tria és el terme proposat per De Renzi (1986) per traduir el de *sorting*, vàlida en català com en castellà.

mateixa manera, Vrba defineix el concepte de selecció natural deslligat de qualsevol nivell concret, i aplicable en principi a qualsevol conjunt d'entitats que complisquen les condicions prescrites, siguen gens, organismes, grups o espècies. Val la pena repetir que aquesta recerca d'isomorfismes entre els diferents nivells de la jerarquia està marcada per un caràcter eminentment sistèmic.

D'acord amb la definició de selecció natural citada abans, la selecció de grup no seria altra cosa que:

...the interaction, between heritable emergent characters of groups and the common environmental elements that causes differences in rates of origination and/or extinction of groups within a species.

Aquesta definició inspira una imatge en la qual els grups segueixen una dinàmica d'originació i extinció semblant a la de naixements i morts d'organismes. Els grups que tingueren una estructura determinada, per exemple, s'extingirien menys i/o donarien lloc a més grups semblants que aquells que no tingueren eixa propietat emergent. Vrba accentua l'exigència de que les propietats causalment eficients han de ser emergents en el nivell en què es vulga parlar de selecció. No seria selecció de grup pròpiament si la característica responsable de la proliferació diferencial dels grups fóra pròpia del nivell dels organismes.

La definició de Vrba ens fa veure que tal acotació del concepte de selecció a cada nivell de la jerarquia exclou molts altres processos d'imporància: tots aquells que relacionen causalment dos nivells diferents. Per exemple, la selecció de grup tindrà un efecte en la tria dels organismes. I també les propietats dels organismes poden tenir un efecte sobre la tria de grups. Tots aquests processos són contemplats des de la perspectiva jeràrquica de Vrba com a mecanismes de causació entre nivells: causació ascendent quan els nivells inferiors influeixen en els superiors, i causació descendent quan és al revés.

Una conseqüència d'aquesta definició de selecció de grup és la raresa amb què podrà observar-se en la naturalesa, com Vrba mateixa reconeix (1989), puix que són pocs els grups que presenten una dinàmica de replicació com la descrita. Més freqüent serà el cas en què les propietats emergents d'un grup el facen engrossar més que els altres, enlloc de reproduir-se. És a dir, els organismes d'un grup poden veure's beneficiats de viure en ell a causa d'una propietat emergent del mateix. Aquest tipus de tria Vrba l'anomena "tria Mustafà Mond" i no la inclou en el concepte de selecció de grup.

Aquesta és una diferència fonamental amb el concepte de selecció de grup de Sober. Segons ell (1984), la selecció natural actua sobre un conjunt de grups si i sols si existeix una propietat P tal que: els grups varien respecte a la possessió de P, i existeix una influència causal comuna en tots els grups que fa que pertànyer a un grup que té la propietat P és un

factor causal positiu en la supervivència i la reproducció de l'organisme. S'observa que Sober no té inconvenient en involucrar a dos nivells en la definició. Allò que Vrba anomenaria "tria Mustafà Mond", Sober ho considera veritable selecció de grup. Com a conseqüència de la major permissivitat de Sober, el seu concepte pot aplicar-se amb molta més freqüència als casos observables en la naturalesa.

Tal és l'amplitud del concepte de Sober que Vrba (1989) el critica durament. Acusa a Sober d'emparar-se en la distinció entre selecció d'objectes i selecció per a propietats per aplicar el terme de selecció de grup de manera confusa. Certament, parlar de selecció de grup quan són els organismes les entitats triades indueix a confusió.

Malgrat les diferències, els dos autors coincideixen en desqualificar una aptitud dependent del context com a condició suficient per a la identificació de la selecció de grup. Particularment, Sober exposa alguns exemples que demostren les contraintuitives conseqüències que tindria tal definició.

Sorprenentment, algunes propostes més recents no tenen cap inconvenient en recomanar que s'identifiqui la dependència del context amb la selecció de grup. Goodnight i Stevens explícitament diuen (1997, pàg. 73): "*Group selection occurs whenever a component of individual fitness can be attributed to its context*", i proposen una tècnica estadística (l'anàlisi contextual) per detectar la selecció de grup en la naturalesa. A partir d'una definició com aquesta, no és difícil arribar a la conclusió a la qual arriben els autors: "*multilevel selection may be far more common than previously suggested*" (Goodnight i Stevens 1997, pàg. 74). Aquest és el punt en què la flexibilitat del terme se supera. No és recomanable utilitzar el concepte de selecció de grup per a una funció tan clarament distinta d'aquella que habitualment ha tingut. Sembla que la intenció de demostrar que la selecció de grup és freqüent en la naturalesa ha dur als autors a donar una definició massa ampla.

Discussió

La perspectiva sistèmica en relació a la jerarquia genealògica marca la diferència entre les postures analitzades sobre les unitats de selecció. Hem vist en Hull (1980), en Vrba (1984, 1989), en Vrba i Eldredge (1984), així com en altres autors un caràcter decididament sistèmic, manifestat en la intenció de trobar semblances entre els diferents nivells de la jerarquia. Amb eixe motiu es defineix la jerarquia genealògica, composta per entitats encaixades unes dins les altres i caracteritzades totes elles per la capacitat de reproduir-se (Eldredge 1996). En aquesta jerarquia s'aplica la definició d'individu de Hull (1980), que no és sinó la identificació d'una regularitat a través dels successius nivells. De la mateixa manera, Vrba fa del concepte de selecció una abstracció que no depèn d'un nivell concret, sinó que és aplicable a cada nivell per separat; i explica les

interaccions entre nivells en termes que no donen lloc a dubtes sobre el context jeràrquic dels mateixos: causació ascendent i descendent. En aquest esquema subjau una aproximació al concepte més ideal de sistemes encaixats, que ens recorda a l'abstracció que fa Miller (1978) dels sistemes vius, des d'un altre punt de vista. D'alguna manera, es busca la simplicitat de poder comparar tots els nivells entre ells. Si els isomorfismes entre nivells foren suficients, certament seria molt "econòmic" modelitzar el sistema complet. Sempre que es puguin comparar dos nivells fins al punt d'aplicar als dos els mateixos processos i conceptes, el model guanyarà en simplicitat i elegància.

El compromís entre simplicitat i realisme a què estan obligats els modelitzadors imposa les seues restriccions. La mateixa Vrba (1989) fa notar que els processos que afecten a cada nivell són molt diferents. Particularment, observa una anisotropia fonamental en la fidelitat de replicació al llarg de la jerarquia. Els gens, en el graó més baix de la jerarquia genealògica, són els més fidels copistes de sí mateixos; conserven la informació en cada acte replicatiu de forma extraordinària. Un pas més amunt, quan els organismes es reproduïen no poden evitar la introducció de modificacions pròpia de la reproducció sexual. I en el nivell més elevat d'aquesta jerarquia, una espècie no pot donar lloc a una altra si no és precisament a causa d'una substancial diferència amb l'original. Aquesta pèrdua de fidelitat en el procés de replicació a mesura que pugem en la jerarquia reflexa la limitació amb que pot aplicar-se el concepte d'isomorfisme entre nivells. No cap dubte de què la jerarquia genealògica és altament heterogènia, i que, per tant, qualsevol intent de buscar regularitats entre nivells ha d'anar amb precaució.

A pesar d'aquesta consideració, entenem que el concepte de jerarquia és útil per a la teoria de l'evolució, sempre i quan s'utilitze amb la precaució recomanada. Particularment, sempre serà més fructífera la recerca de regularitats entre dos nivells contigus que en tota la jerarquia completa, motiu pel qual l'esquema jeràrquic pot resultar particularment útil als efectes del propòsit a què serveix el present article.

Per una altra banda, l'abús de l'idealisme que inspira el concepte de jerarquia és motiu de la construcció de models poc realistes. En aquesta situació trobaríem la proposta de Hull (1980) de què tot procés de selecció involucre replicadors i interactors. Aquesta idea tan rígida i artificial és fruit d'un intent de generalització infructuós, i resulta innecessària. Sorpren que Vrba (1989) mantinga la proposta de Hull fins i tot quan la seua definició de selecció, aplicable a cada nivell per separat, no fa necessària la presència d'aquests dos agents. Els mateixos individus que en la definició de Vrba (1984, 1989) ostenten les propietats per les quals interaccionen amb el medi són els que es repliquen.

La diferenciació entre replicadors i interactors reflexava, com s'ha dit abans, una dualitat irreductible entre els nivells genètic i dels organismes. La particular relació entre aquests dos nivells representa una irregularitat especial dins l'esquema jeràrquic. És difícil encaixar aquesta interfase en el concepte més ideal de jerarquia. En primer lloc, els organismes no són una agrupació de gens, puix que entre uns i altres estan les cèl·lules (que no són contemplades en la jerarquia genealògica). En segon lloc, el procés de desenvolupament ontogènic que dona lloc als organismes a partir d'un programa genètic està encara envoltat de misteris i representa un cas gairebé únic en la jerarquia (només comparable a la formació d'una colònia d'insectes a partir d'una femella fecundada). A més, els mecanismes de reproducció són substancialment diferents en cada nivell; l'aparició de la reproducció sexual constitueix una peculiaritat dins la jerarquia genealògica que no troba comparació en cap altre nivell.

Per tots aquests motius, no és possible extrapolar al conjunt de la jerarquia els processos relatius a la interacció entre gens i organismes. En aquest sentit, la proposta de Hull (1980) perd el seu sentit. Com ell mateix reconeix, el concepte de replicador difícilment pot aplicar-se més enllà del nivell dels gens; així com rar és trobar altres interactors que no siguin organismes. Quina utilitat té, doncs, generalitzar els termes? Aparentment, la intenció de Hull era abstraure les característiques essencials del procés de selecció natural, sense basar-se en cap unitat de selecció concreta, per tal de construir un model "imparcial" des del punt de vista del debat existent. Una vegada formulat el model, mira a la realitat innocentment per identificar les unitats que s'ajusten a l'abstracció. L'observació que volem fer ací és que el model de Hull no és imparcial: parteix de la relació entre gens i organismes. Per això el seu model no és extrapolable a la resta de la jerarquia.

Arran d'aquestes consideracions, cap defensar una postura més pròxima a la de Vrba i Eldredge (1984). La jerarquia té el seu lloc eminent en la teoria de l'evolució. És possible identificar una pauta més o menys regular en la disposició general de les entitats orgàniques, i resulta d'allò més revelador adscriure aquesta pauta al tipus de les jerarquies. Ara bé, atès que el concepte de jerarquia com a tal és una idealització, és esperable que no tots els processos ni els conceptes siguin transportables entre uns i altres nivells de la jerarquia. Particularment, caldrà trobar explicacions específiques per a totes aquelles pautes que s'allunyen de la regularitat. Per exemple, el sexe.

No hi ha cap dubte que l'observació d'altres fenòmens evolutius paral·lels al de la Història Natural de la Terra vessaria llum sobre el problema de la comprensió de la jerarquia. Vrba i Eldredge (1984) aventuren que la jerarquia és un tret fonamental de la vida, i que si es repetira el procés evolutiu en aquest o en altres planetes, amb tota probabilitat s'identificaria una pauta d'organització jeràrquica. La fabulosa

possibilitat d'una comparació de tal magnitud revelaria també quins aspectes de la nostra jerarquia particular són contingents; és a dir, resultats de les solucions històriques concretes que l'evolució ha donat als problemes plantejats en cada moment, però que podrien haver-se resolt d'altres maneres.

Des d'aquest punt de vista considerem que cal entendre la relació entre gens i organismes. Molt probablement, l'anisotropia detectada en la fidelitat de replicació al llarg de la jerarquia no siga casual i puga ser interpretada en termes termodinàmics. Tanmateix, el fet que la codificació genètica siga la principal forma d'herència de les propietats dels organismes, dels grups i de les espècies probablement siga una contingència. Tant Vrba (1989) com Sober (1984) implícitament tendeixen a considerar que les propietats emergents en el nivell del grup no poden ser heretables si no ho són *genèticament* heretables. Aquesta forma de pensar fa del concepte de selecció natural de Vrba (1984, 1989) un instrument d'ús més limitat. Considere preferible no incloure el concepte d'herència en el de selecció, tal com fan Sober (1984) o Mayr (1997).

Conclusions

El debat sobre les unitats de selecció és un debat sobre la modelització del sistema dinàmic de la vida sobre la Terra. Una vegada identificada la selecció natural com una de les forces més importants de la dinàmica d'aquest sistema, la modelització s'enfronta al repte d'articular aquest mecanisme explicatiu amb la pauta jeràrquica observada. Les diferents maneres de definir el concepte de selecció natural donen lloc a diferents articulacions possibles.

La meua proposta és la d'adoptar la definició de selecció natural de Vrba (1989), però despullant-la de l'exigència de què les propietats siguin heretables. El resultat és un concepte de selecció natural altament general, deslligat de qualsevol nivell concret de cap jerarquia concreta, un model formal aplicable a qualsevol conjunt d'entitats que complisquen les condicions prescrites per la definició, siguin reals o imaginàries; és un mecanisme explicatiu al marge de la particular realitat biològica dels gens i dels organismes. La utilització en la teoria de l'evolució de conceptes suficientment generals fa possible l'establiment d'isomorfismes amb altres ciències. De fet, Sober i Wilson (1994) promouen la introducció del concepte de selecció de grup en les ciències socials i humanes. D'acord amb l'esperit sistèmic del Projecte Caos 2001, considere molt més fructífera una actitud oberta a la interacció entre diferents branques del coneixement.

Les particularitats de la jerarquia genealògica, i especialment la relació entre gens i organismes, han temptat molts teòrics a prendre una definició de selecció natural estrictament biològica i fins i tot restringida a uns nivells d'organització molt concrets, tal era la proposta de Hull (1980) abans esmentada. El primer pas per abandonar aquesta visió tan reduïda

és separar el concepte de selecció del d'evolució, com fa Sober (1984). Si la selecció no ha d'implacar necessàriament evolució, no cal incloure el concepte d'heretabilitat en el de selecció. Els organismes són seleccionats, tot i que no siguin capaços de transmetre a la descendència els caràcters rellevants. El segon pas és deslligar el concepte d'herència i el de genètica: la selecció natural produiria evolució fins i tot en el cas que el sistema d'herència entre organismes no fóra genètic. El fet que siguin els gens els codificadors principals de les propietats dels organismes i dels grups és una contingència, una particularitat pròpia del sistema actual, però no un requisit necessari per a la possibilitat de selecció natural. La proposta consisteix en considerar l'herència com una correlació entre les propietats d'un individu i les dels seus descendents. El mecanisme d'herència no importa per a què la selecció puga actuar. De la mateixa manera que Vrba parla de causació descendent i ascendent per als mecanismes de tria de variants, podríem parlar de causació ascendent o descendent en els mecanismes d'herència teòricament possibles. El cas particular és que l'herència dels sistemes vius actuals està determinada gairebé únicament des del nivell més baix de tots, en sentit ascendent. Si aquesta situació la prenem com un requisit indispensable, potser deixem d'observar altres mecanismes d'herència que estiguen actuant en la naturalesa.

Agraïments

Agraïsc a Marino Lucas Lledó els seus comentaris i el seu assessorament filosòfic.

Bibliografia

- AYER, A.J. (1965), *El positivismo lógico*, Fondo de Cultura Económica, Mèxic.
- BUSS, Leo W. (1987), *The evolution of individuality*, Princeton University Press, New Jersey.
- DE RENZI, Miquel (1986), *Algunas claves para la comprensión del proceso evolutivo: una reflexión*, pàgs. 51-85, a: SANMARTÍN, J., SIMÓN, V, i GARCÍA-MERITA, M^l. (Eds.), *La sociedad naturalizada, genética y conducta*, Tirant Lo Blanch, València.
- DE RENZI, Miquel (1990), *Allò que no diu la genètica de poblacions sobre l'evolució*, en: RUIZ, A. i SANTOS, M. (coordinadors), *Temas actuales de Biología Evolutiva*, UAB.
- ELDREDGE, Niles (1985), *Unfinished Synthesis, biological hierarchies and modern evolutionary thought*, Oxford University Press, Nova York.
- ELDREDGE, Niles (1996), *Hierarchies in Macroevolution*, pp. 42-61, en: JABLONSKI, D., ERWIN, D.H. i LIPPS, J.H. (ed.), *Evolutionary Paleobiology*, The University of Chicago Press, Chicago.
- GOODNIGHT, Charles J. i STEVENS, Lori (1997) *Experimental studies of group selection: what do they tell us about group selection in nature?*, *American Naturalist* 150 (suplement): S59-S79.

GRENE, Marjorie i MENDELSON, Everett (ed.) (1976) *Topics in the philosophy of biology*, D.Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland.

HULL, David L. (1980), *Individuality and selection*, Annual Review of Ecology and Systematics 11: 311-332.

LUCAS, J. I. (en premsa), *Modelització del conflicte entre dos nivells de selecció*.

MAYNARD SMITH, Jhon i SZATHMÁRY, Eörs (1995), *The major transitions in evolution*, W.H. Freeman.

MAYR, Ernest (1997) *The objects of selection*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, vol. 94, pàgs. 2091-2094.

MILLER, James Grier (1978) *Living systems*, McGraw-Hill.

SOBER, Elliott (1984), *The nature of selection, evolutionary theory in philosophical focus*, The MIT Press.

VRBA, Elisabeth S. (1984), *What is species selection?* Syst. Zool. 33(3):318-328

VRBA, Elisabeth S. (1989), *Levels of selection and sorting with special reference to the species level*, Oxford Surveys in Evolutionary Biology, vol. 6, pàgines 111-168.

VRBA, Elisabeth S. i ELDREDGE, Niles (1984), *Individuals, hierarchies and processes: towards a more complete evolutionary theory*, Paleobiology 10(2), pp. 146-171

WHYTE, Lancelot Law, WILSON, Albert G. i WILSON, Donna (ed.) (1973) *Las estructuras jerárquicas*, Alianza Editorial S.A., Madrid.

WILSON, David Sloan (1997) *Altruism and organism: disentangling the themes of multilevel selection theory*, American Naturalist, vol. 150, pàgs. S122-S134.

WILSON, David Sloan i DUGATKIN, Lee A. (1997) *Group selection and assortative interactions*, American Naturalist 149 (2): 336-351.

Wilson, David Sloan i Sober, Elliott (1994) *Reintroducing group selection to the human behavioral sciences*, Behavioral and Brain Sciences 17, 585-654.

Este trabajo de Investigación ha sido realizado por medio de la ayuda concedida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a la Acción Especial PGC 2000-2390-E (La Teoría del Caos y sus aplicaciones a la evolución, autoorganización, predicción y control de sistemas complejos naturales y sistemas complejos sociales)